

“4+2” MODELI ASOSIDA СПОРТЧИЛАРНИ МУСОБАҚАЛАРГА
ТАЙЁРЛАШНИНГ ПСИХОЛОГИК АҲАМИЯТИ

Мухтарова Хуснидахон Абдугопоровна

“Жисмоний маданият назарияси ва методикаси” кафедраси ўқитувчиси, З.М.Бобур
номидаги Андижон давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10680941>

Аннотация. Спортчиларнинг мусобақаларидаги фаолиятини эмоционал интензивлиги, кечинмалар сабабларини аниқлаб камчиликларини бартараф этган ҳолда ҳаётга тадбиқ этиши.

Калим сўзлар: эмоционал, мотивлар, субъектив, идеомотор, психик ҳолат.

Аннотация. Эмоциональная напряженность, практика соревнований спортсменов, выявление причин их переживаний и их устранение применять на практике.

Ключевые слова: эмоциональное, мотивации, субъективное, идеомоторное, психическое состояние.

Abstract. Emotional intensity, practice of athletes' competitions, and their identification of reasons of their experiences and their elimination.

Keywords: emotional, motivation, subjective, ideomotor, mental state.

Психик ходисалар 3 та бир-бирига боғланган гуруҳларга ажралади, психик жараёнлар, шахснинг психик хусусиятлари ва психик ҳолат. Булар ичида охиргиси (психик ҳолат) ҳар хил давомийлик ва суратлиликга эгадир. Психологик тайёргарлик натижасида спорт мусобақасида иштирок этиш учун психик тайёргарлик ҳолати вужудга келади. У мусобақали кураш учун психик жараёнларни фаоллаштиришда зарурлиги билан характерланади. Спорт фаолиятида ёш спортчининг психик тайёргарлигининг аҳамияти катта бўлиб, у ютуқларнинг асосий шартларидан бири бўлиб қолади. Спортчини ўз кучига ишончи, спорт курашига интилиш, бутун кучни сафарбар қилиш ва ғалабага эришиш. Эмоционал кўзғалишнинг оптимал даражада чидам бериш. Спорт кураши ила ўзининг хатти-ҳаракатлари билан кураша олиши.[1]

Мусобақага психологик тайёргарлик тизими ўз ичига қатор вазифаларни олиб бу вазифаларни ҳал қилиш жараёнида спортчининг мусобақага психик тайёргарлиги шаклланади. Спортчини мусобақага психологик тайёрлаш тизимида куйидаги звенолар киради: мусобақа шароити ҳақида ахборотлар тўплаш, мусобақа олдидан спортчини машқланган ҳолатини баҳолаш ва ўз-ўзини баҳолаш. Мусобақада иштирок этишнинг мақсад ва вазифалари. Мусобақада чиқишнинг мотивларини фаоллаштириш. Ақлий фаолият экспериментларини режалаштириш спортчида ўз имкониятларини рўёбга чиқаришга ишонч хиссини шакллантириш.[2]

Максимал иродавий зўр беришни фаоллаштириш ва уни мусобақа шароитида намоён қила билиш. Оптимал эмоционал ҳолатни шакллантириш. Мусобақа шароитида психик ҳолатларни бошқариш ва ўз-ўзини бошқариш усулларини эгаллаш.

Юкоридаги звенолар бир бирлари билан узвий боғланиб кетгандир, агар звенолардан бирида бўшашиш вужудга келса, ҳамма тизимда етишмовчилик вужудга келиши мумкин. Мусобақа тайёргарлик пайтида спортчи учун мусобақа шароити, рақиби, мусобақа ўтказиладиган жой ва тамошабинлар ҳақидаги хабарлар жуда ҳам зарурдир. Ўзини рақиби ҳақидаги билимлар мусобақага тайёрланиш учун аниқ тадбирлар ишлаб чиқиш имконини беради, рақиб ҳақида маълумотларнинг мавжуд бўлмаслиги, спортчида хавотирланиш

хoлатини вужудга келтиради. Психологик тайёрлаш жараёнида ахборотлар етказиш формаси катта аҳамиятга эгадир.

Бир хилдаги хабарни шундай эълон қилиш мумкиндирки, у бўлажак мусобақадаги курашга ижобий ёки муносабатларни вужудга келтириш мумкин. Юқори даражали машқланган ҳолатни (спорт формасида) спортчи ўз фаолиятида жисмоний, техник ва тактик маълумотларни сифатлироқ кўрсата олади. [1]

Спорт амалиётида спортчини машқланган ҳолатини баҳоловчи қатор объектив методлар мавжуд, лекин айни методлар ўз-ўзидан баҳолашга таянмаса тўла бўлиши мумкин эмас (масалан, бутун объектив маълумотларга кўра, спортчи яхши машқланган деб фараз қилайлик, лекин у ўзи субъектив равишда спорт формаси ҳолатига эришмадим деб ҳис қилса, бу ҳол унинг мусобақага муваффақиятли иштирок этишига тўсқинлик қилади.

Мусобақада иштирок этувчи спортчи ёки жамоа маълум аниқ ва тушунарли вазифага эга бўлиши керак. Мусобақа вазифасининг характери ва унга спортчининг муносабатини унинг ўзига хос маълум кучга эга эмоционал кечинмаларни шарт қилади. Шунинг учун ҳам спортчи олдига кўйган вазифаларнинг муҳимлиги ва моҳиятини очиши керак. Мусобақанинг мақсади спортчи учун мусобақа унинг эътиқодига айланиб кетиши керак.

Спортчиларнинг психологик тайёрлашда социал аҳамиятга эга мотивлар шаклланишининг аҳамияти, айниқса, жавобгарлик мусобақаларидаги аҳамияти каттадир. Булажак спорт фаолиятини режалаштириш идеомотор конунига бўйсунувчи ҳаракат тасаввурлари формасида олиб борилади. Ишончнинг мавжудлиги спортчиларнинг ўз имкониятларини амалга оширишларининг шартидир. Ишончнинг йўқлиги эса бунинг аксидир. Спортчининг ўз имкониятига ишончи бу ўзининг жисмоний, техник тактик тайёргарлигини англашнинг якунидир.

Хулоса қилганда, ўқитувчи натижаларни ва адабиёт манбалари бўйича мусобақа пайтидаги эмоционал кечинмаларнинг хусусиятлари ва уларнинг спортчи ҳаракатларига таъсири ҳақида қайд қилиб ўташи зарур.

REFERENCES

1. Маматов М.М. Спорт психологияси курсидан маърузалар матни. – Т., 1999.
2. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. – М., 1990.
3. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. – М., 2003.
4. Б.Д Кретти. Психология в современном спорте. – М., 1980.